

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Препринт № 17 (1067)

В.В. Любимов

ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ.

**Вопросы разработки. Часть 3:
Индикаторы магнитной бури,
перспективы их совершенствования**

Москва 1994

УДК 550.838.002.56

Любимов В.В. **ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ.**
Вопросы разработки. Часть 3: Индикаторы магнитной бури,
перспективы их совершенствования. Препринт № (1067)
М.: ИЗМИРАН, 1994. - 25 с.

В работе дается обзор диагностических магнитометров и вариометров, созданных автором в условиях ИЗМИРАН в течение пятилетнего периода времени. Все приборы выполнены на основе феррозондовых датчиков различных типов и конструкций.

Приводятся основные технические характеристики созданных приборов, которые для серийно пригодных диагностических магнитометров даются также в сравнении с характеристиками аналогичных приборов, выпускаемых ведущими зарубежными фирмами.

С ИЗМИРАН, 1994 г.